

MATERIAL DE APOYO

Taller

Territorios del Conocimiento:
(co)construcción y validación del marco
conceptual

COMITÉ ORGANIZADOR

CEUCI - UNICAMP

- Denis Alves
- Marcela Noronha
- Silvia Stuchi
- Milena Silva
- Iara Santos
- Milena Serafim
- Gabriela Celani

CEUR - CONICET

- Camila Bulus
- Luciana Guido
- Mariana Versino

REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LA LITERATURA (RSL)

PRINCIPALES ETAPAS

- 1. Selección y combinación de palabras clave:** intencionalmente, se excluyeron los términos “parques tecnológicos” y “parques científicos y tecnológicos” de las combinaciones utilizadas.

El enfoque fue priorizar publicaciones que articulen conocimiento, innovación y tecnología con dinámicas territoriales y de urbanización, con el objetivo de avanzar en perspectivas integradoras y críticas sobre el papel de los territorios en la producción del conocimiento y en la transformación urbana

- 2. Recolección de documentos:** 2.238 registros extraídos de las bases Web of Science, Scopus y Dimensions.ai.
- 3. Eliminación automática de duplicados:** 1.124 registros eliminados por la IA de la plataforma Rayyan
- 4. Revisión manual de duplicados:** 364 registros con similitud inferior al 95% verificados manualmente
- 5. Filtrado por tipo documental:** exclusión de 248 ponencias y 35 libros. Quedaron 1.078 artículos y capítulos de libros
- 6. Selección por título y resumen:** realizada en duplas, con evaluación cruzada por 10 investigadores/as
- 7. Selección para lectura completa:** 258 textos seleccionados, reducidos a 215 tras aplicar criterios de idioma y acceso
- 8. Validación y creación de códigos:** para garantizar coherencia y estandarización en la lectura realizada por 10 investigadores/as
- 9. Lectura completa de los textos:** 216 textos analizados en su totalidad

Término	Concepto/idea agrupada
1	Innovation district como territorio multifuncional que integra conocimiento, innovación, economía creativa y gobernanza colaborativa
2	Tipologías y funciones de los Innovation districts en la reorganización de las dinámicas urbanas y económicas, considerando redes de colaboración y gobernanza multinivel
3	Relación entre innovación, espacios urbanos y transformación territorial, enfatizando el papel de las universidades y actores económicos locales
4	Críticas a la homogeneización conceptual y a la falta de métricas claras para evaluar el desempeño de los Innovation districts
5	Knowledge city como territorio urbano multifuncional articulado a la economía del conocimiento, reuniendo capital humano, infraestructura tecnológica y redes colaborativas
6	Ciudades del conocimiento como ecosistemas dinámicos de innovación, enfatizando el papel de las universidades y de las instituciones científicas como anclas territoriales
7	El papel de las estrategias de gobernanza urbana en la constitución de las Knowledge cities como centros de innovación, calidad de vida y atractivo económico
8	Críticas a la difusión global del concepto y a la ausencia de definiciones consensuadas sobre qué caracteriza a una Knowledge city
9	KBUD como estrategia de desarrollo urbano que integra conocimiento, innovación, cultura y gobernanza colaborativa
10	Aplicación del KBUD en ciudades emergentes para la regeneración urbana, el crecimiento económico y la transformación territorial
11	Enfoque histórico y conceptual del KBUD como modelo de planificación urbana, considerando sus orígenes en la literatura académica
12	Críticas a la falta de indicadores claros y consensuados para medir el impacto de las estrategias de KBUD en diferentes contextos regionales
13	Knowledge region como ecosistema territorial que articula universidades, empresas, gobierno y sociedad para promover la innovación y la competitividad regional
14	Importancia de las políticas públicas y la gobernanza colaborativa para sostener la emergencia de las Knowledge regions en contextos urbanos y regionales distintos
15	Experiencias empíricas de ciudades y regiones que buscan consolidarse como Knowledge regions, evidenciando estrategias urbanas, académicas y tecnológicas (ej: Manchester)
16	Críticas a la homogeneización del concepto y a la falta de métricas claras para evaluar el desempeño de las Knowledge regions en diferentes contextos regionales
17	Diversidad terminológica en literatura sobre territorios de conocimiento, incluyendo expresiones como knowledge-based economy, smart cities, knowledge districts e high-tech zones
18	Integración de conceptos tradicionales (ej.: science parks) con enfoques contemporáneos que incorporan innovación, urbanismo y economía del conocimiento
19	Ambigüedad conceptual y sobreposición de términos, evidenciando la necesidad de mayor claridad teórica y operativización práctica
20	Knowledge and innovation space como entorno urbano multifuncional que articula innovación, cultura y conectividad tecnológica
21	La importancia de las instituciones ancla (universidades, centros de investigación) para la constitución de los espacios de conocimiento e innovación
22	Place-making como proceso dinámico y multiescalar que estructura los espacios de conocimiento e innovación en diferentes contextos regionales
23	Análisis espacial y patrón de concentración de actividades innovadoras en los territorios urbanos
24	Knowledge territory como espacio urbano o regional estratégico, articulando innovación, instituciones, cultura y capital humano
25	Importancia de las instituciones y los recursos humanos para el desarrollo de los territorios del conocimiento
26	Modelos de distritos de innovación como expresiones específicas de territorios del conocimiento, considerando sus características locales e institucionales
26	Críticas a la difusión genérica del concepto y a la ausencia de modelos analíticos claros que permitan evaluar la eficacia de los Knowledge territories
28	Knowledge district como territorio urbano multifuncional, integrando conocimiento, cultura, gobernanza y dinámicas socioterritoriales de innovación
29	Modelos de desarrollo y gobernanza de Knowledge districts, considerando aspectos institucionales, sociales y territoriales
30	Transformación de áreas industriales o subutilizadas en distritos del conocimiento, evidenciando políticas públicas y estrategias de revitalización urbana
31	Críticas a la homogeneización del concepto y la necesidad de métricas para evaluar el desempeño y las dinámicas sociales en los Knowledge districts
32	Innovation area como territorio urbano estratégico que articula innovación, sostenibilidad, cultura e inclusión social, integrando múltiples actores y sectores
33	Hubs de innovación en sistemas alimentarios y de sostenibilidad como expresión sectorial de Innovation areas
34	Convergencia entre innovación y gobernanza territorial en las Innovation areas, destacando la integración de redes digitales y gobernanza colaborativa
35	Necesidad de políticas públicas y estrategias de planificación urbana para fortalecer la gobernanza y la cohesión social en las Innovation areas
36	Innovation cluster como aglomeración geográfica de empresas e instituciones innovadoras que impulsan el crecimiento económico regional
37	Papel de las redes socioterritoriales y de la gobernanza colaborativa en el fortalecimiento de los clusters como ecosistemas de innovación
38	Aplicaciones sectoriales de los clusters de innovación (ej.: sistemas alimentarios, biotecnología), evidenciando la convergencia entre innovación tecnológica y desarrollo económico
39	Críticas a la homogeneización conceptual y a la ausencia de modelos analíticos que consideren especificidades locales y culturales de los clusters
40	Ambientes de conocimiento e innovación como ecosistemas complejos que integran instituciones, infraestructura tecnológica y redes de colaboración
41	Papel de las instituciones ancla (universidades, centros de investigación) y de las redes de gobernanza colaborativa en la consolidación de los ambientes innovadores
42	Relación entre innovación y sostenibilidad en los Knowledge and innovation environments, con énfasis en las Smart Sustainable Cities
43	Críticas a la fragmentación conceptual y a la falta de métricas claras para evaluar el desempeño de los ambientes de innovación en diferentes contextos regionales

MÁS INFORMACIÓN

<https://ceuci.unicamp.br/>
ceuci@unicamp.br

<https://ceur-conicet.gov.ar/>
ceur@conicet.gov.ar

